

QARABAĞ ƏRAZİSİNİN BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN KOSMİK MATERIALLARI ƏSASINDA TƏDQIQI (AĞDAM RAYONU TİMSALINDA)

t. e. d., prof. Hacıadə Fuad Mahmud oğlu, g. m. e. n., dos., Vəliyev Zəki Abdulla oğlu, doktorant Əhədi Nicat Yusif oğlu, doktorant Məhərrəmov Mobil İlqar oğlu, magistr Əlizadə Nigar Oruc qızı

fuad77amaka@gmail.com, zeki.veliyev@mail.ru

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследований растительности на основе космических материалов на примере Агдамского района Карабахского региона Азербайджанской Республики, освобожденного от оккупации. Рельеф района исследования преимущественно равнинный, частично гористый. Спутниковые снимки показывают, что на территории Агдамского района наблюдаются изменения. На территории Агдамского района природные ландшафты почти полностью заменены антропогенными. Это также в основном результат тридцатилетней оккупации и боевых действий на территориях во время войны. Для исследований был рассчитан индекс относительной нормализации растительности и другие соответствующие параметры, характеризующие растительность, и на основе полученных результатов были проведены исследования. Используемые космические изображения были получены со спутников серии Landsat. Анализ территории исследования проводился на основе специальных компьютерных программ (использовался инструмент Image analyse программного обеспечения ArcMap). Индекс относительной нормализации растительности определялся по временным интервалам. Исследовательская работа проводилась в четыре временных интервала. Эти интервалы простираются начиная с 1993 года и до конца 2020 года до победы в Отечественной войне. На начальном этапе были получены космические снимки спутника Landsat 5 1993 года.

Ключевые слова: космические изображения, индекс относительной нормализации растений, растительность, ближний инфракрасный диапазон, программное обеспечение, антропогенные воздействия, деградация.

Summary. The article presents some results of vegetation studies based on space materials on the example of the Aghdam district of the Karabakh region of the Republic of Azerbaijan, liberated from occupation. The relief of the study area is mainly flat, partly mountainous. Satellite images show that changes are being observed in the territory of the Aghdam district. On the territory of the Aghdam district, natural landscapes have been almost completely replaced by anthropogenic ones. It is also mainly the result of thirty years of occupation and fighting in the territories during the war. For the research, the relative vegetation normalization index and other relevant parameters characterizing vegetation were calculated, and studies were conducted based on the results obtained. The space images used were obtained from Landsat series satellites. The analysis of the research area was carried out on the basis of special computer programs (the Image analysis tool of the ArcMap software was used). The index of relative normalization of vegetation was determined by time intervals. The research work was carried out in four time intervals. These intervals extend from 1993 to the end of 2020 until the victory in the Patriotic War. At the initial stage, satellite images of the 1993 Landsat 5 satellite were obtained.

Keywords: space images, normalized difference vegetation index, vegetation, near infrared range, software, anthropogenic impacts, degradation.

Açar sözlər: kosmik təsvirlər, bitkinin nisbi normallaşma indeksi, bitki örtüyü, yaxın infraqırmızı, proqram təminatı, antropogen təsirlər, deqradasiya.

Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim, füsunkar təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində — Qarabağ dağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının qərbində yerləşir. Rayonun relyefi əsasən düzənlik, qismən dağlıqdır. Ağdam rayonu ərazisində təbii landalar demək olar ki, bütünlüklə antropogen landalarla əvəz edilmişdir. Rayon ərazisində relyef, iqlim və bitki örtüyünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq şabalıdı torpaqların müxtəlif növləri, dağ-meşə, qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Qəhvəyi torpaqlar rayonun alçaq dağlıq və dağ ətəyi hissəsində, seyrək meşə və kolluqlar qırılmış və torpaqlar bozqırılışmaya məruz qalmışdır. Düzənliklərin dağətəyi hissəsində tünd şabalıdı, ondan aşağıda isə şabalıdı və açıq şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Təbii bitki örtüyü yovşanlı-şoranlı otlu quru çöllərdən, çəmənliklərdən, ağotlu çöllərdən, kollardan, və seyrək meşələrdən ibarətdir [1].

Bu tədqiqat işində Ağdam rayonunun bitki örtüyü məsafədən zondlama üsulu ilə kosmik təsvirlər vasitəsilə tədqiq edilir. Bitki örtüyünün təyin edilməsi məqsədilə NDVI (Bitkinin nisbi normallaşma indeksi) metodundan istifadə ediləcəkdir.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – bitkinin nisbi normallaşma indeksi – aktiv fotosintetik biokütlənin (adətən vegetasiya indeksi adlandırılır) sadə kəmiyyət göstəricisi olmaqla, aşağıdakı kimi hesablanır:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Normal və sağlam bitki yaşıl işığı əks etdirərək digər altı rəngi udur və buna görə də bitki insan gözüne yaşıl görünür. Bitkilər yaşıl görünən işıqla birlikdə Yaxın infraqırmızı (NIR – Near Infra Red) işığı əks etdirir və bitki nə qədər sağlam olsa, yaxın infraqırmızı şüa bir o qədər çox əks olunur. Bitki susuzlaşdıqda və ya stresə məruz qaldıqda bitkinin süngərvari təbəqəsi çökür və yarpaqları daha az yaxın infraqırmızı işıq əks etdirir.

Bir bitkinin nə qədər sağlam olduğunu başa düşmək üçün qırmızı və yaxın infraqırmızı şüaların udma və əks etmə dəyərləri müqayisə edilməlidir. NDVI analizi yuxarıda qeyd olunan düstura uyğun olaraq peyk şəkillərinin yaxın infraqırmızı (NIR) və qırmızı (RED) zolaqlarından istifadə etməklə aparılır [2].

Aparılan analiz tədqiqat ərazisinin örtük növlü bitkinin nisbi normallaşma indeksi intervallarına görə müəyyən olunacaqdır. (Cədvəl 1.)

Tədqiqat işi 4 zaman intervalında aparılacaqdır:

- 1993-cü il iyul ayı (İşğal olunduğu tarix)
- 2002-ci il iyul ayı (İşğaldan 9 il sonra)
- 2011-ci il iyul ayı (İşğaldan 18 il sonra)
- 2020-ci il iyul ayı (İşğaldan azad olunduğu il)

Ağdam rayonunun 1993-cü il üzrə nəticələri

İlkin mərhələdə tədqiqat ərazisinin 1993-cü il üzrə Landsat 4-5 peykinin kosmik təsvirləri əldə edilmişdir. Daha sonra əldə olunan təsvirlər kompüter proqram təminatında emal olunmuşdur.

NDVI dəyərlərinin hesablanması üçün ArcMap proqram təminatının Image Analyze alətindən istifadə olunmuşdur. Sözügedən proqram təminatına Landsat 4-5 peykinin yuxarıda qeyd olunan tarix üzrə B3 və B4 diapazon təsvirləri daxil edilmişdir. Burada B3 diapazonu qırmızı (RED) şüaları, B4 diapazonu isə yaxın infraqırmızı (NIR) şüaları özündə saxlayır.

NDVI əməliyyatına başlamamışdan öncə əldə edilən kosmik təsvir emal olunmuşdur. (Şəkil 1.)

Şəkil 1. Ağdam rayonunun 19 iyul 1993 tarixində Landsat 4-5 TM C2 L2 peyki vasitəsilə çəkilmiş şəkli

Peyk şəklindən də görüldüyü kimi qeyd edilən tarixdə Ağdam rayonu ərazisində torpaq sahələri və su obyektləri normal vəziyyətdədir. Rayon ərazisində təbii landalar antropogen landalara nisbətə üstünlük təşkil edir.

Şəkil 2. Ağdam rayonu üzrə bitki örtüyü indeksi (1993)

1993-cü ildə Ağdam rayonunun bitki örtüyü indeksi araşdırılmış və nəticələr əldə olunmuşdur. Tərtib olunan bitki örtüyü indeksi xəritəsində əldə olunan nəticələr xəritənin daha aydın təsviri məqsədilə 9 sinifə bölünmüşdür. Bu proses digər illərin (2002, 2011 və 2020) təhlilində də tətbiq olunmuşdur (Şəkil 2.)

1. [-0.1] – [0.09]
2. [0.09] – [0.13]
3. [0.13] – [0.16]
4. [0.16] – [0.20]
5. [0.20] – [0.24]
6. [0.24] – [0.28]
7. [0.28] – [0.32]
8. [0.32] – [0.37]
9. [0.37] – [0.50]

Aşağıda əlavə olunan diaqrammada 1 və 2-ci siniflər birləşdirilərək su obyektləri, bitki örtüyü olmayan, 3, 4, 5 və 6-cı siniflər antropogen örtük, boş torpaq və aşağı sıxlıqlı bitki örtüyü, 7,8 və 9-cu siniflər isə birləşdirilərək orta, sıx bitki örtüyü və meşəliklər olaraq qeyd olunmuşdur.

Diaqramma 1. 1993-cü il üzrə NDVI dəyərlərinin qrafiki təsviri

Diaqramma 1 - Peyk görüntüsündə (Şəkil 1.) yaşıl sahələr aydın görünür ki, bu da ekosistemin sağlam olduğunu göstərir. Su obyektləri, bitki örtüyü olmayan ərazilər 8417.2 hektar ərazi əhatə edir. Antropogen örtük, boş torpaq və aşağı sıxlıqlı bitki örtüyü 41059.7 hektar ərazini əhatə etdiyi halda orta, sıx bitki örtüyü və meşəliklər 22999.8 hektar ərazini əhatə edir.

Şəkil 2-də əlavə olunan bitki örtüyü indeksi xəritəsində tünd və açıq qırmızı rənglə təsvir olunan hissələr (1 və 2-ci sinif) Xaçınçay su anbarı (Şəkil 3.) və digər hidroqrafik obyektlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Xaçınçay su anbarının suvarma arealı 7000 hektara yaxındır [3].

Şəkil 3. Xaçınçay su anbarı (1993)

Yuxarıda təqdim olunan peyk şəklində su anbarının sahəsi hesablanmış və təxminən 160 hektar ərazini əhatə etdiyi görülmüşdür.

Ağdam rayonunun 2002-ci il üzrə nəticələri

Bir sonrakı mrthld tdqiqt razisinin 2002-ci il zr Landsat 4-5 peykinin kosmik tsvirlri ld edilmiŐ v eyni mliyyat icra olunmuŐdur.

NDVI mliyyatına baŐlamamıŐdan nc ld ediln kosmik tsvir emal olunmuŐdur. (Őkil 4.)

Őkil 4. Ađdam rayonunun 12 iyul 2002 tarixində Landsat 4-5 TM C2 L2 peyki vasitsil ekilmiŐ őkli

Peyk őklinə nzr yetirsk qeyd ediln tarixd Ađdam rayonu razisində torpaq sahlrində kskin dyiŐiklik mŐahid olunur. Rayon razisində tbii landaların bir hisssi antropogen landalarla vz olunub. kin sahlrinin ox hisssi baxımsız qalaraq nisbtn yararsız hala dŐmŐdr.

1993 v 2002-ci illr arasında peyk őkillrin baxdıqda, razinin tbii bitki rty v ekosistemində hmiyytli dyiŐikliklr gz arpır.

YaŐıl razilrin azalması: 1993-c il peyk grntsnd yaŐıl sahlr kifayt qdr sıxdır v rayonun byk hisssini hat edir. Lakin 2002-ci ild yaŐıllıqların xeyli azaldıđını grrk. Bu, tbii bitki rtynn deqradasiyaya uđradıđını v ya bzi razilrin baxımsız qaldıđını gstrir.

Torpaq v deqradasiyaya uđramıŐ səthlərd artım: 2002-ci il peyk grntsnd rayonun byk hisssinin aıq rngli v ılpaq torpaq sahlrin vrildiyi mŐahid olunur. Bu, 1993-c ild mvcud olan sıx bitki rtynn istifady yararsız v ya dađılmıŐ səthlrl vz olunduđunu gstrir. Orta vsıx bitki rty, xsusn d knd tsrrfatı sahlri v otlaqlarda da azalma mŐahid olunur.

Antropogen tsirlrin artması: 2002-ci il tsvirində yaŐayıŐ mntqlrinin v ya texnogen strukturların olduđu razilrin geniŐlndiyini v ya deqradasiyaya uđramıŐ razilrin artdıđını grmk mmkndr. Bu onu gstrir ki, iŐđalılar tbii ehtiyatlardan qeyri-dayanıqlı őkild istifadə etmiŐ v ekosistemin qorunması n lazımi tdbirlri grmmiŐdir.

Bu dyiŐikliklr onu gstrir ki, iŐđal prosesinin baŐlanmasından sonrakı ilk 9 ild Ađdam rayonunun tbii ekosistemində ciddi deqradasiya v yaŐıllıqların xeyli itkisi baŐ verib.

2002-ci ild Ađdam rayonunun bitki rty indeksi araŐdırılmıŐ v nticlr ld olunmuŐdur (Őkil 5.)

Şəkil 5. Ağdam rayonu üzrə bitki örtüyü indeksi (2002)

Diaqramma 2. 2002-ci il üzrə NDVI dəyərlərinin qrafiki təsviri

Diaqramma 2 - də göstərilən nəticələrə əsasən demək olar ki, 9 il ərzində Bitki örtüyü indeksi dəyərlərində azalma baş vermişdir. 1993-cü ilin bitki örtüyü məlumatlarında su səthləri və bitki örtüyü olmayan sahələr 8417.2 olduğu halda, bu dəyər 2002-ci ildə 3542.7 hektar artaraq 11959.9-a yüksəlmişdir. Bu, bitki örtüyünün azaldığını və pisləşdiyini göstərir. Orta və sıx bitki örtüyünün 22999.8 hektardan 12013 hektara qədər azalması işğal zamanı yaşıllıqların məhv edildiyini təsdiqləyir. Bu da 9 il ərzində 10986.8 hektar azalma deməkdir. Həmçinin 9 il ərzində antropogen örtük, boş torpaq və aşağı sıxlıqlı bitki örtüyündə 7444.1 hektar artım müşahidə olunmuşdur.

Şəkil 6. Xaçınçay su anbarı (2002)

Yuxarıda əlavə olunmuş peyk şəklində 2002-ci ildə Xaçınçay su anbarı əks olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, su anbarının sahəsində ciddi azalma müşahidə olunmamışdır.

Ağdam rayonunun 2011-ci il üzrə nəticələri

Üçüncü mərhələdə tədqiqat ərazisinin 2011-ci il üzrə Landsat 4-5 peykinin kosmik təsvirləri əldə edilmişdir və eyni əməliyyat icra olunmuşdur.

NDVI əməliyyatına başlamamışdan öncə əldə edilən kosmik təsvir emal olunmuşdur. (Şəkil 7.)

Şəkil 7. Ağdam rayonunun 21 iyul 2011 tarixində Landsat 4-5 TM C2 L2 peyki vasitəsilə çəkilmiş şəkli

2002 və 2011-ci illərin peyk şəkillərini müqayisə etdikdə Ağdam rayonunda bitki örtüyünün getdikcə azaldığını və ekosistemin deqradasiyasının davam etdiyini müşahidə edirik:

Yaşıl ərazilərdə daha da azalma: 2002-ci il təsvirində hələ də mövcud olan bəzi yaşıl sahələr 2011-ci ildə daha da azalmışdır. Hətta 2002-ci ildəki bəzi torpaq sahələri 2011-ci ildə deqradasiyaya uğramış və ya yararsız hala düşmüşdür.

Çılpaq və deqradasiyaya uğramış ərazilərdə artım: 2011-ci ildəki görüntüdə rayonun böyük bir hissəsinin boz və açıq rəng tonları ilə örtülməsi diqqət çəkir. Bu, onu göstərir ki, 2002-ci ilə müqayisədə rayonda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar və meşə sahələri daha çox deqradasiyaya uğrayıb, torpaq səthi çılpaqlaşılıb.

İnsan Fəaliyyətlərinin Yayılması: 2011-ci il təsvirində kənd təsərrüfatı sahələrinin və təbii bitki örtüyünün deqradasiyaya uğramış, tərk edilmiş və ya insan fəaliyyətinə məruz qalmış səthlərlə əvəz olunduğu görünür. Bu, işğal dövründə rayonda ekosistemin qorunmadığını, kənd təsərrüfatı və ya təbii ərazilərin yararsız hala düşdüyünü göstərir.

Bu müqayisə göstərir ki, 2002-2011-ci illər arasında Ağdam rayonunda ekosistem ciddi şəkildə məhv edilib, yaşıllıqlar daha da azalıb, təbii bitki örtüyünün məhv olması prosesi sürətlənib. İşğal prosesində ekosistemin qorunmadığı, əksinə, təbiətə ziyan dəydiyi bu illər arasındakı dəyişikliklə daha da aydın oldu.

2011-ci ildə Ağdam rayonunun bitki örtüyü indeksi araşdırılmış və nəticələr əldə olunmuşdur. (Şəkil 8.)

Şəkil 8. Ağdam rayonu üzrə bitki örtüyü indeksi (2011)

Diaqramma 3. 2011-ci il üzrə NDVI dəyərlərinin qrafiki təsviri

Diaqramma 3-də göstərilən nəticələrə əsasən qeyd etmək olar ki, 2002-ci ildə su obyektləri, bitki örtüyü olmayan sahələr 11959.9 hektar olduğu halda, bu dəyər 2011-ci ildə 5349 hektar artaraq 17308.9 hektara yüksəlmişdir. Bu, bitki örtüyünün daha da azaldığını

təsdiqləyir. Orta, sıx bitki örtüyü və meşəliklər 12013.0 hektardan 9632.9 hektara qədər azalıb. (2380.1 hektar azalma)

Şəkil 9. Xaçınçay su anbarı (2011)

Yuxarıda əlavə olunmuş peyk şəklində 2011-ci ildə Xaçınçay su anbarı əks olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, su anbarının sahəsində ciddi azalma müşahidə olunmuş və sahə 30 hektara qədər azalaraq 130 hektara düşmüşdür. Su anbarının sahillərində quruma müşahidə olunur. Əlavə olaraq isə suyun çirklənməsi baş vermiş və bu çirklənmə ətrafdakı kənd təsərrüfatı təyinətli torpaq sahələrinə də ciddi ziyan vurmuşdur.

Ağdam rayonunun 2020-ci il üzrə nəticələri

Sonuncu mərhələdə tədqiqat ərazisinin 2020-ci il üzrə Landsat 8 peykinin kosmik təsvirləri əldə edilmişdir və eyni əməliyyat icra olunmuşdur. Landsat 8 peykinin yuxarıda qeyd olunan tarix üzrə B4 və B5 diapazon təsvirləri daxil edilmişdir. Burada B4 diapazonu qırmızı şüaları, B5 diapazonu isə yaxın infraqırmızı şüaları özündə saxlayır.

NDVI əməliyyatına başlamamışdan öncə əldə edilən kosmik təsvir emal olunmuşdur. (Şəkil 10.)

Şəkil 10. Ağdam rayonunun 15 iyul 2020 tarixində Landsat 8-9 OLI/TIRSC2 L2 peyki vasitəsilə çəkilmiş şəkli

2020-ci ilin peyk şəkli Ağdam rayonunun ekosistem baxımından ən pis vəziyyətdə olduğunu göstərir. Yaşıl ərazilər demək olar ki, tamamilə yox olub. Rayonun çox hissəsi boz və açıq rəngli tonlarla örtülmüşdür. Bu, təbii bitki örtüyünün böyük ölçüdə məhv edildiyini göstərir. Rayonun meşə sahələrinin bir qismi və kənd təsərrüfatı sahələrinin böyük qismi məhv edilib.

Deqradasiyaya uğramış və çılpaq ərazilər: 2020-ci il təsvirində deqradasiyaya uğramış, çılpaq torpaq sahələri üstünlük təşkil edir. 1993-cü ildən davam edən işğal zamanı rayonda əkinçilik fəaliyyətinin dayandığı, bitki örtüyünün bərpa olunmadığı anlaşılır. Şəkildəki açıq rəng tonları bitki örtüyünün qorunmasının mümkün olmadığını və rayonun ekosisteminə ciddi ziyan vurduğunu ortaya qoyur.

İnsan fəaliyyəti nəticəsində dağıntı: Peyk şəklində rayonda insanların yaratdığı dağıntılar açıq şəkildə görünür. 2020-ci ildə kənd təsərrüfatı torpaqlarının və ya təbii bitki örtüyünün böyük deqradasiyaya uğramış ərazilərlə əvəzlənməsi işğal zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin görülmədiyini və ya davamlı resursların idarə olunmasının təmin edilmədiyini göstərir.

Bitki örtüyü indeksi Məlumatlarında azalma: 2020-ci ildə su səthləri və bitki örtüyü olmayan ərazilər 16664.1 hektar təşkil edir. Bu, 1993-cü ildəki 8417.2 hektarla müqayisədə bitki örtüyünün demək olar ki, böyük itkisini göstərir.

Ümumilikdə, 2020-ci ilin peyk görüntüsündən məlum olur ki, Ağdam rayonunun ekosistemi işğal dövrünün sonuna qədər ən çox zədələndiyi dövr 2020-ci ilə təsadüf edir. İşğal illərində təbii ərazilərin mühafizə olunmaması meşələrin və kənd təsərrüfatı sahələrinin məhvə, rayonun ekosisteminin ciddi şəkildə məhvə səbəb olub.

2020-ci ildə Ağdam rayonunun bitki örtüyü indeksi araşdırılmış və nəticələr əldə olunmuşdur. (Şəkil 11.)

Şəkil 11. Ağdam rayonu üzrə bitki örtüyü indeksi (2020)

Diaqramma 4. 2020-ci il üzrə NDVI dəyərlərinin qrafiki təsviri

Diaqramma 4-də göstərilən nəticələrə əsasən qeyd etmək olar ki, 2011-ci ildə su obyektləri, bitki örtüyü olmayan sahələr 17308.9 hektar olduğu halda, bu dəyər 2020-ci ildə 644.8 hektar azalaraq 16664.1 hektar olmuştur. Antropogen örtük, boş torpaq, aşağı sıxlıqlı bitki örtüyü isə 45534.9 hektardan 1460.3 hektar artaraq 46995.2 hektar olmuşdur. Orta, sıx bitki örtüyü və meşəliklər 9632.9 hektardan 8817.4 hektara qədər azalıb. (815.5 hektar azalma)

Şəkil 12. Xaçınçay su anbarı (2020)

Yuxarıda əlavə olunmuş peyk şəklində 2020-ci ildə Xaçınçay su anbarı əks olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, su anbarının sahəsində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, su anbarının sahəsi qeyd olunan tarixdə 50 hektara qədər azalmışdır.

İldə olunmuş nəticələrdən aydın şəkildə görmək olur ki, 27 illik işğal müddətində Ağdam rayonunda yaşayış sahələrinə, su obyektlərinə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinə və bu kimi digər məvhumlara ciddi ziyan vurulmuşdur. Belə ki, işğal dövründə

Ağdam rayonunda ətraf mühitə qarşı vəhşicəsinə zərər verilmiş və rayon ekoloji terrorun qurbanı olmuşdur.

Nəticə

Bu tədqiqat bitki örtüyü indeksi məlumatları və peyk görüntüləri vasitəsilə 1993-cü ilin işğal dövründən 2020-ci ilə qədər Ağdam rayonunun ekosisteminə baş verən dəyişiklikləri təhlil edib. Əldə edilən məlumatlar göstərir ki, 27 illik işğal zamanı Ağdamın təbii sərvətlərinə və ekosisteminə ciddi ziyan dəyib.

1993-cü ildə rayonda sıx bitki örtüyü, meşə sahələri və münbit kənd təsərrüfatı torpaqları ilə sağlam ekosistemə malik olduğu halda, işğalın ilk illərindən bu təbii sərvətlərin sürətlə yoxa çıxdığı müşahidə edilmişdir. Aydın görünür ki, xüsusilə 2002-ci və 2011-ci illərdə yaşıllıqlar getdikcə azalmış və onların yerini deqradasiyaya uğramış, çılpaq torpaq sahələri tutmuşdur. Bu dövrdə kənd təsərrüfatı işlərinin azalması, bitki örtüyünün qorunmaması və su ehtiyatlarının yoxa çıxması rayonun ekosisteminə ciddi ziyan vurub.

2020-ci ilə qədər Ağdam rayonunda yaşıllıqların demək olar ki, tamamilə yoxa çıxdığı, torpağın münbitliyinin aşağı düşdüyü, ekosistemin pisləşdiyi müəyyən edilib. Bu vəziyyət onu sübut edir ki, işğal zamanı təbii sərvətlər qorunmayıb, ətraf mühitin davamlı idarə olunması həyata keçirilməyib. Ağdam rayonu işğal illərində həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan böyük ziyana uğramış, ekoloji tarazlığını itirmişdir.

Yekun olaraq bu təhlil göstərir ki, işğal təkəcə sosial və siyasi deyil, həm də ekoloji ölçülərə ciddi təsirlər yaradır. Ağdam rayonu yalnız uzunmüddətli ekoloji idarəetmə və ekosistemin bərpası layihələri ilə ekoloji tarazlığı bərpa edə və əvvəlki məhsuldar vəziyyətinə qayıda bilər. Bu vəziyyət ekosistemlərin qorunmasının və müharibənin ekoloji təsirlərinin nə qədər vacib olduğunu bir daha ortaya qoyur.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, İnzibati ərazi vahidləri, Bakı, 2020 – 39 s.
2. Hacızadə F., Əhmədov Ş.–Məsafədən Zondlamanın fiziki əsasları, Bakı,2019–135 s.
3. Azərbaycanın əsas su anbarları və su kanalları, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu. 2020. səh. 51.